

Intersección entre la literatura, el arte y nuevos medios a través de la historia y su importancia en la educación actual

*Yobana Orozco Benavides*²

Introducción

Desde que comencé mi formación en la Licenciatura en Educación Artística, he investigado y aplicado la intersección entre la literatura, el arte y los nuevos medios. Esta interacción ha dejado de ser solo un enfoque académico; se ha convertido en una experiencia que ha venido transformando las clases del aula, en mi formación como artista y en el aprendizaje de las nuevas herramientas tecnológicas actuales.

Como docente en mi experiencia en las áreas de arte, literatura y tecnología, he descubierto que estos tres lenguajes no solo se complementan, sino que, integran muy bien abriendo caminos profundos y significativos para el aprendizaje, el poderse expresar y encontrar con uno mismo.

De esta manera es como doy inicio a este proyecto pedagógico con una **línea de tiempo que de manera muy creativa** desde la historia iniciando con la **Antigua Grecia hasta nuestra actualidad**, evidenciando cómo a través del tiempo la humanidad ha usado la literatura, el arte y los nuevos medios disponibles durante cada etapa para dar voz a sus ideas, emociones y realidades que se han vivenciado en cada etapa dejándonos una historia, un legado, una enseñanza.

Cada etapa fue desarrollada en el aula de clases con diferentes actividades ajustadas y muy bien planeadas, que poco a poco, se fueron involucrando y vivenciando la evolución de la historia del arte, la literatura y los nuevos medios que siempre a través de la historia han estado unidos hasta la actualidad como herramientas educativas. Los estudiantes no solo leyeron, pintaron, actuaron o crearon, también sanaron y gestionaron emociones. Durante este proyecto educativo, muchos encontraron en la literatura, el arte y la tecnología un canal para liberar emociones, reencontrarse consigo mismos, resignificar vivencias personales y analizar de manera crítica que todo ya existía antes y que va mejorando con el tiempo.

² Estudiante de sexto semestre del programa de Licenciatura en Educación Artística, CAT Cali, IDEAD – Universidad del Tolima. Correo electrónico: yorozcob@ut.edu.co

Objetivo General

Explorar la evolución de la interrelación entre la literatura, el arte y los nuevos medios a lo largo de la historia, y cómo estas disciplinas no solo influyen en la cultura, sino que también en la educación académica, social, cultural, religiosa, política, emocional y personal.

Objetivos Específicos

1. Examinar cómo la literatura, el arte y los nuevos medios han sido, a lo largo de la historia, herramientas para el aprendizaje académico, social, cultural, religioso, político, emocional y personal. En el contexto educativo contemporáneo.
2. Analizar cómo a través de la historia la literatura, el arte y los nuevos medios han ampliado estas formas de interacción. En el contexto educativo contemporáneo.
3. Presentar referentes y casos en los que la literatura, el arte y los nuevos medios han sido clave en procesos académicos, sociales, culturales, religiosos, políticos, emocionales y personales, destacando el caso de Dalila una estudiante que hizo parte de este proyecto Educativo.

En la Antigua Grecia

Los estudiantes exploraron la intersección entre la literatura, el arte y los nuevos medios, tomando como referentes a grandes dramaturgos como Esquilo, Sófocles y Eurípides, fundamentales no solo para la literatura universal, sino también para la filosofía y el pensamiento crítico. A partir del estudio de sus obras y vidas, durante la época, los estudiantes leyeron, conocieron, profundizaron, analizaron, crearon y presentaron sus propias presentaciones de la mitología griega escogiendo un personaje el cual investigaron y se apropiaron para presentar un deepstory con inteligencia artificial. Reflexionaron y expusieron sobre temas como el origen de los dioses, el amor, la guerra, el destino, la justicia, la valentía, la naturaleza humana.

En la Antigua Grecia el arte no era solo entretenimiento, sino un medio de educación profunda, formación ética y transformación personal y colectiva. La intersección de la literatura, el arte y los nuevos medios. desde el origen griego representaban herramientas de aprendizaje

vivas para analizar, desarrollar el pensamiento crítico y de expresión cultural. Aunque los medios de difusión hoy en día no son los mismos, la intersección del arte, la literatura y los medios tecnológicos, juntos construyen aprendizaje desde la historia hasta los desafíos educativos actuales y en el futuro.

Imagen 1. Poseidón – Presentado por María Paula (Estudiante de ciclo 5, 2023)

Imagen 2. Apolo – Presentado por Daniel Ortiz (Estudiante de ciclo 5, 2023)

Imagen 3. Afrodita – Presentado por Santiago Suárez (Estudiante de ciclo 5, 2023)

Imagen 4. Atenea – Presentado por Juan Diego (Estudiantes de ciclo 5, 2023)

Manuscritos Iluminados (Siglos V al XVI)

En esta etapa unimos la palabra escrita con el arte visual. Estudiamos los siguientes referentes: el Breviario de Isabel la Católica, el Libro de Horas de Carlos de Angulema y el Libro de la Caza de Gastón de Foix, estos manuscritos que se destacaban por sus ornamentos, la letra capital decorada, esos colores vivos, dorados y esa simbología espiritual ese valor religioso, estético, cultural y educativo. Lo cual no solo impactó en esa época a Europa y otros lugares del mundo, sino también a los estudiantes en la actualidad.

En las clases los estudiantes observaban, analizaban y reflexionaban sobre estos referentes históricos, y después pasábamos a la práctica esa donde cada uno vivenciaba esa experiencia creando sus propios manuscritos iluminados. Escribieron cartas dirigidas a sí mismos o a alguien muy especial o contando algún acontecimiento en su vida importante y de esta manera ellos expresaron sus emociones más profundas no sólo a través del texto, sino también mediante esos detalles ornamentales y en la época que hicieron que cada carta fuera única: Emocionados le colocaban cada detalle las letras capitales, eligieron colores simbólicos y diseñaron bordes ornamentales, recreando la esencia de esos antiguos manuscritos.

Imagen 5. Estudiantes de ciclo 5, 2023

Imagen 6. Estudiantes de ciclo 5, 2023

Imagen 7. Estudiantes de ciclo 5, 2023

Esta experiencia en el aula nos muestra una vez más cómo el arte, la literatura y los nuevos medios pueden integrarse a lo largo de la historia para aprender de historia, filosofía, cultura, arte, literatura, tecnología y de esta manera también crear, conocer y gestionar las emociones, conectando a los estudiantes con su legado cultural y emocional.

Prerrenacimiento (siglo XV)

Durante esta época del Prerrenacimiento, trabajamos con dos grandes referentes: Dante Alighieri, autor de *La Divina Comedia*, y el pintor Sandro Botticelli, quien se inspiró en crear una serie de 92 dibujos que ilustran escenas clave del Infierno, el Purgatorio y el Paraíso.

Los estudiantes exploraron otras obras como las de Botticelli como *El nacimiento de Venus* y *La primavera*, reconociendo en ellas la fusión entre literatura clásica, filosofía, arte visual y la tecnología que caracterizaba este periodo histórico. A través de la observación y participación de sus ideas y conocimientos, reflexionaron sobre cómo ese pensamiento simbólico y espiritual se expresaban tanto en los textos e imágenes.

Como actividad creativa, los estudiantes recrearon *La Divina Comedia* utilizando la herramienta digital Pixton, una plataforma para crear cómics. Cada uno interpretó esta obra desde su propia visión, imaginación, y recrearon los personajes, escenarios, escenas inspiradas en el Infierno, el Purgatorio o el Paraíso, construyeron su propio cómic ilustrado. Esta experiencia les permitió comprender la simbología del texto de Dante, desarrollándola desde su propia narrativa, visual y tecnológica.

Imagen 8 y 9. Juan David Pérez, estudiante de ciclo 5, 2023, pp. 1 y 2

Imagen 10. Sara Sofía Manquillo, estudiante de ciclo 5, 2023, p. 6

Como resultado final, todos los cómics fueron reunidos en una revista digital colectiva, donde también se incluyeron reflexiones escritas de los estudiantes sobre lo que aprendieron y lo que sintieron al realizar la actividad. Esta revista fue compartida en redes sociales, permitiendo que otras personas conocieran el trabajo, y demostrando que el arte, la literatura y los medios digitales pueden unirse para crear, comunicar, emocionar y transformar desde la escuela.

Imagen 11. Portada del trabajo final, estudiantes de ciclo 5, 2023

Renacimiento (Siglo XVI y XVII)

Durante el estudio del Renacimiento, trabajamos en clase con tres grandes referentes: Leonardo da Vinci, Miguel Ángel y William Shakespeare. A través de sus obras, los estudiantes exploraron cómo, en esta época, la literatura, el arte y los medios tecnológicos de su tiempo se entrelazaban para dar lugar a creaciones que siguen marcando la historia.

Comenzamos con Leonardo da Vinci, observando y dialogando sobre obras como *La Mona Lisa* y *La Última Cena*, y explorando sus cuadernos llenos de bocetos, diagramas, estudios anatómicos y textos. Estas obras nos permitieron reflexionar sobre cómo la palabra, la imagen y el pensamiento científico convivían en su proceso creativo. Leonardo usaba los medios disponibles en su época: papel, pluma, tinta, pigmentos como herramientas tecnológicas fundamentales, tal como hoy usamos una tableta, un programa de diseño o una red social.

Con Miguel Ángel, analizamos esculturas como *El David*, sus frescos en la Capilla Sixtina y algunos de sus poemas personales. Los estudiantes descubrieron cómo, a través de distintos lenguajes artísticos, Miguel Ángel expresaba su visión del mundo, de la espiritualidad y del ser humano, combinando la fuerza del cuerpo con la profundidad de la palabra. Su obra nos mostró una vez más cómo lo visual, lo literario y lo emocional se entrelazan de forma poderosa. Y cómo en su tiempo los medios tecnológicos eran herramientas como el cincel, el pincel o los pigmentos naturales. Así como hoy usamos plataformas digitales, editores de texto o software de diseño, en el Renacimiento se creaba con los recursos disponibles, que también eran considerados tecnología avanzada para su época. Esta reflexión permitió a los estudiantes comprender que la tecnología no solo es digital, sino que ha estado siempre al servicio del arte y la expresión, evolucionando constantemente a lo largo de la historia.

Estudiamos también a William Shakespeare, cuyas obras dramáticas —tragedias, comedias y tragicomedias— abordaban emociones universales. Gracias a la invención de la imprenta, sus escritos pudieron difundirse ampliamente, marcando un hito en la democratización del conocimiento y en la transformación de los medios de comunicación de la época.

En clase, los estudiantes leyeron *Romeo y Julieta*. Tras el análisis, cada uno eligió una escena que los impactara emocionalmente y la representó a través de un dibujo simbólico. Luego, sus obras fueron reunidas en un libro digital colectivo realizado en Word, en el que también explicaron por qué eligieron esa escena y qué significó para ellos.

Imagen 12. Dibujando en clase, estudiantes de ciclo 5, 2023

Imagen 13. Trabajos terminados, estudiantes de ciclo 5, 2023

Esta experiencia permitió reconocer que los medios tecnológicos no son solamente lo digital o lo electrónico. Es desde un lápiz, una hoja, un software para editar y poder publicar en las redes sociales, los medios han evolucionado a lo largo de la historia, siempre disponibles a la creación, de expresar los pensamientos, las ideas y las emociones. Así como en el Renacimiento la imprenta revolucionó y sirvió para poder difundir los conocimientos, hoy en día lo hacen las plataformas digitales. En ambos casos, vemos cómo la literatura, el arte y los nuevos medios se integran para llegar a más personas, compartiendo emociones, conocimiento, experiencias y así construir nuevas formas de enseñar y aprender.

El Barroco (Siglos XVII y XVIII)

Durante este periodo, los estudiantes exploraron la literatura, el arte y los medios disponibles durante la época. Nuestro enfoque fue en el teatro barroco, su manifestación artística integrando la literatura, el arte y la tecnología o los nuevos medios, con la escenografía, la música, la iluminación y la actuación de los artistas que llegaban a conmover al público y transmitiendo mensajes tan profundos, filosóficos, dramáticos, románticos, religiosos, sociales y culturales. Nuestros referentes fueron dos grandes figuras de este período:

Miguel de Cervantes Saavedra, con su obra maestra *Don Quijote de la Mancha*, La novela que no solo marcó la literatura universal, sino que también planteó preguntas de tipo filosófico y social sobre lo que era real, imaginario y sobre los valores humanos.

Caravaggio, un pintor italiano conocido por su estilo dramático, el uso del claroscuro y sus composiciones realistas y muy teatrales. Trabajamos una obra religiosa, *El descendimiento de la cruz*, cargada de fuerza emocional, dramática y gran simbolismo religioso durante la época. A través de esta obra, los estudiantes observaron cómo la pintura barroca representaba escenas bíblicas e historias que transmitían emociones profundas, y de esa misma manera era la literatura y el teatro. La expresión corporal, los gestos de dolor, la iluminación, el contraste de las luces construyeron un lenguaje visual que impactaban y conmovían.

Como actividad de este periodo, los estudiantes crearon sus propios Biombos Barrocos, y se inspiraron en una escena seleccionada por ellos de *Don Quijote de la Mancha*. Lo más innovador fue la integración del arte, la literatura y los nuevos medios con Realidad Aumentada (R.A.) con la aplicación *artivive*. Al escanear el biombo hecho en cartulina con un dispositivo móvil, se activan elementos digitales como narraciones breves, efectos visuales o fragmentos leídos de la obra, enriqueciendo la experiencia sensorial y conectando el arte del siglo XVII con las herramientas del siglo XXI.

Imagen 14, 15 y 16. Biombos artísticos con RA mediante Artivive, estudiantes de ciclo 5, 2023

Periodo Romántico (En los siglos XVIII y XIX)

En este periodo los estudiantes comprendieron que por llamarse romántico no es que todo fuera amor, que en este movimiento se expresaban todo tipo de emociones humanas con mucha

intensidad, pasión y profundidad: desde el amor hasta el dolor, la rebeldía, la melancolía, la libertad y el sufrimiento colectivo. Estudiamos obras emblemáticas de Eugène Delacroix, como:

1. La libertad guiando al pueblo, donde se representa la lucha del pueblo francés y la gran carga simbólica y emocional en la obra.
2. La masacre de Quíos, donde se ve la crueldad contra los civiles griegos durante la Guerra de Independencia.
3. Grecia en las ruinas de Missolonghi, una obra llena de melancolía donde se ve el dolor y la dignidad del ser humano.
4. Leímos fragmentos de los diarios de Delacroix, donde el artista escribía sus emociones, pensamientos y procesos creativos, dejando testimonio de su visión del mundo y del arte.

Los medios tecnológicos disponibles jugaron un papel importante. Porque aunque no existía en ese entonces la tecnología digital actual, se usaban recursos como:

1. La litografía y la impresión tipográfica, que permitían reproducir ilustraciones, libros y periódicos de manera más rápida.
2. El diario personal, que se convirtió en una forma íntima de registrar emociones y pensamientos.
3. El teatro, la ópera y los conciertos, eran espacios de expresión colectiva de las emociones humanas.
4. La pintura al óleo, con nuevos pigmentos y técnicas para lograr mayor dramatismo y contraste.

Los estudiantes escribieron textos cargados de emoción, que luego transformaron en una canción. Utilizando medios digitales actuales —como la grabación de audio, la edición de video y la ilustración digital—, crearon de forma colectiva un video musical. Esta actividad les permitió vivir el Romanticismo desde su propia realidad, comprendiendo que, así como los artistas del siglo XIX se expresaban con los medios tecnológicos de su época (litografía, imprenta, pintura al óleo, diarios personales), hoy contamos con herramientas digitales que también nos permiten sentir, crear y compartir con profundidad, belleza y rapidez.

Esta actividad en el aula se convirtió en un espacio para la sensibilidad, la creatividad y el trabajo colaborativo, demostrando que la educación actual, cuando integra arte, literatura y tecnología, no solo es más efectiva, sino también más significativa. Como evidencia se publicó en

Youtube una de las canciones sin su imagen del cantautor por ser menor de edad (link: <https://www.youtube.com/watch?v=IBuXxRs1eio&t=23s>).

Movimientos y Géneros (Siglo XX)

En este periodo, los estudiantes exploraron diversos **movimientos artísticos y literarios del siglo XX**, y cómo se integran **textos, imágenes y pensamientos**, desarrollando nuevas formas de narrar, crear y comunicar. Aquí vimos los siguientes movimientos, géneros y referentes:

Surrealismo: Influenciado por el psicoanálisis de Freud, que exploró lo onírico y lo irracional.

Literatura: *André Breton*

Arte: *Salvador Dalí*

Cómic o Fumetti: Surgido en Italia, uniendo ilustración y narrativa textual.

Autores: *Hugo Pratt* y *Milo Manara*

Novela Gráfica: Género que evolucionó como forma literaria y artística de alto valor.

Autores: *Art Spiegelman (Maus)*, *Marjane Satrapi (Persépolis)*

Como actividad los estudiantes crearon una revista digital sobre el movimiento artístico o literario del siglo XX que más los impactó o el artista que más les gusto. Utilizando Canva, integraron texto, imagen y diseño digital para desarrollar una publicación de mínimo 8 páginas. La actividad promovió la investigación, el pensamiento crítico, la creatividad y el uso de herramientas digitales. Una vez más evidenciando la intersección entre la literatura, el arte y los nuevos medios a través de la historia.

Literatura Visual (Siglo XXI)

Durante esta etapa, los estudiantes exploraron múltiples formas de literatura, observando cómo el texto, el arte, la tecnología o los nuevos medios generan experiencias narrativas profundas, sensoriales e inclusivas. Géneros literarios que exploramos durante este movimiento: Novelas gráficas y cómics literarios, Poesía visual, Libros de artista, Literatura interactiva y multimedia,

Narrativa transmedia, Proyectos de arte de libros, Literatura en redes sociales y plataformas digitales, Performance y arte escénico literario, Exploraciones de identidad y cultura.

Como actividad los estudiantes diseñaron un folleto tríptico sobre un tema contemporáneo (como tecnología, migración, salud mental, biodiversidad, cambio climático, identidad, entre otros). El objetivo fue que expresaran sus ideas y emociones combinando texto, imagen y diseño visual, aplicando los conceptos de la literatura visual.

Resultado del proyecto “Dalila”

A partir de esta experiencia, nació el proyecto “Dalila: Un Corazón en Busca de Esperanza”, una obra que refleja la poderosa intersección entre literatura, arte y nuevos medios. A través de la escritura, Dalila pudo expresar y sanar sus emociones; el arte le permitió procesar su dolor, y los medios digitales hicieron posible la publicación de su historia en plataformas globales como Amazon, es un testimonio real de cómo el arte, la literatura y los nuevos medios pueden transformar vidas.

Conclusiones

Este proyecto que, a través de distintas épocas de la historia, tomando desde la Antigua Grecia hasta la literatura visual del siglo XXI. Me permitió vivenciar junto a mis estudiantes una experiencia educativa única, profunda, sensible y de transformación vivencial. Cada clase, cada obra, cada movimiento y cada obra literaria, artística y tecnológica, se convirtieron en puertas para el pensamiento, la creación, la expresión de emociones.

Como docente, vi y vivencié cómo la literatura, el arte y los nuevos medios no solo sirven para enseñar contenidos, sino también para conectar con la historia, con la identidad, con nuestros estudiantes y con nosotros mismos. Cada actividad fue planeada y organizada siempre en darles algo nuevo, innovador, que se ajustara a sus gustos preferencias y a la actualidad. Desde la creación de los manuscritos iluminados, los cómics, los biombos barrocos con realidad aumentada, las canciones inspiradas en el Romanticismo, las revistas y los trípticos digitales, permitieron que mis estudiantes no solo aprendieran a gusto y siempre esperando algo nuevo y diferente en cada clase, sino que también sintieran, imaginaran, reflexionaran y sanarán.

En este proceso, acompañé a una de mis estudiantes en su expresión emocional más íntima y liberadora mediante la literatura y el arte, donde ella logra expresar y sanar muchas cosas que tenía guardadas. Así, nació el proyecto que dio origen a mi libro: *Dalila: Un Corazón en Busca de Esperanza*. Lo escribí como acto pedagógico, creativo y profundamente humano, inspirada por mi niña hermosa que, al encontrar un espacio de confianza y arte en el aula, pudo expresarse, contar su historia, procesar su dolor y transformarlo en algo bello. Yo solo fui el canal, la guía, la voz que organizó en palabras y arte una vivencia que fue de ella y que, a través del libro, hoy puede ser también la de muchos.

Este libro no solo es una obra literaria; es el resultado de una experiencia educativa que integra la palabra, el arte, la tecnología y la empatía. Su publicación en plataformas globales como Amazon no fue el objetivo inicial, pero sí el reflejo de que cuando se trabaja desde el corazón, con sensibilidad y compromiso, el aula puede convertirse en un espacio de transformación real.

Hoy, como artista, docente, investigadora y escritora, reafirmó que el arte y la literatura cuando se integran con los nuevos medios y con una mirada humana tienen el poder de transformar la educación y la vida. *Dalila* es prueba de ello.

Orozco Benavides, Y. (2024). *Portada del libro Dalila: Un corazón en busca de esperanza* [Ilustración]. Independently published. <https://www.amazon.com/-/es/Dalila-Coraz%C3%B3n-Busca-Esperanza-Spanish/dp/B0D89XFT6B>

Referencias Bibliográficas

Concepto.de. (s.f.). *Movimientos literarios*. <https://concepto.de/movimientos-literarios/>

Cultura Genial. (s.f.). *Movimientos artísticos del siglo XX*.

<https://www.culturagenial.com/es/movimientos-artisticos-del-siglo-xx/>

Prezi. (2023). *Cree y atrévete: La literatura es todo un arte universal* [Presentación].

<https://prezi.com/p/9fvyzjqd2twi/?present=1>

Estudiantes de ciclo 5. (2023, octubre 29). *Proyecto de literatura, arte y tecnología contemporánea: Cómic online – La Divina Comedia de Dante* (Yobana Orozco Benavides, Docente responsable) [Revista digital]. Issuu.

https://issuu.com/yobanaorozcobenavidesartista/docs/comic_online_la_divina_comedia_de_dante

Orozco Benavides, Y. (2024, junio). *Intersección entre la literatura, el arte y los nuevos medios a través de la historia* [Presentación en Prezi]. VIII Simposio Nacional en Estudios Literarios, Universidad del Tolima. <https://prezi.com/view/4IvGSU2LNEooIbuxzrsz/>

Estudiantes de ciclo 5. (2024, mayo). *Biombos ilustrados con RA inspirados en Don Quijote de la Mancha* (Yobana Orozco Benavides, Docente responsable) [Evidencia pedagógica presentada en VIII Simposio Nacional en Estudios Literarios, Universidad del Tolima.]

Estudiantes de ciclo 5. (2024, junio 29). *Trabajo sobre la Antigua Grecia – Personajes mitológicos animados con D-ID* [Video]. YouTube.

https://www.youtube.com/watch?v=0g8tRPO2T_k

Orozco Benavides, Y. (2024). *Dalila: Un corazón en busca de esperanza*. Independently published. <https://www.amazon.com/dp/B0D89XFT6B>

Orozco Benavides, Y. (2024). *Portada del libro Dalila: Un corazón en busca de esperanza* [Ilustración]. Independently published. <https://www.amazon.com/dp/B0D89XFT6B>

Prezi. (2024). *Intersección entre la literatura, el arte y los nuevos medios a través de la historia*. [Presentación]. <https://prezi.com/view/4IvGSU2LNEooIbuxzrsz/>

Wikipedia. (s.f.). *Surrealismo*. Wikipedia, La enciclopedia libre. Recuperado el 3 de julio de 2025, de <https://es.wikipedia.org/wiki/Surrealismo>

Wikipedia. (s.f.). Hugo Pratt. Wikipedia, La enciclopedia libre. Recuperado el 3 de julio de 2025, de https://es.wikipedia.org/wiki/Hugo_Pratt

